

Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos
Número 15, diciembre 2023, 91-93
ISSN: 0719-7519
DOI: 10.5281/zenodo.10431034
[<http://www.revistas.cenalt.es/index.php/dorsal>]

Introducción al Dossier «Tras 25 años de *Sexo y razón*»

*Introduction to the Dossier 'After 25 Years of *Sexo y razón*'*

Diego Delgado Pastor

Universidad de Cádiz, España
ddelgado11@hotmail.com

Álvaro Castro Sánchez

Universidad de Córdoba, España
z52casaa@uco.es

En 1997 la editorial Akal publicaba la obra *Sexo y razón. Una genealogía de la moral sexual en España (XVI-XX)*, de Francisco Vázquez García y Andrés Moreno Mengíbar. Dicha obra supuso un auténtico hito en el por entonces pobre ámbito de los estudios culturales de la sexualidad en habla hispana. Pues desde que hizo su aparición, el libro ha sido una referencia imprescindible para los estudios que al respecto han proliferado en las ciencias sociales y más específicamente, para el trabajo historiográfico que se ha ido desarrollando o para quienes han tenido que acercarse a la cuestión sexual a partir de la modernidad en algún momento de sus investigaciones. Pero también, el libro constituía toda una propuesta de hacer y entender la filosofía al margen del canon dominante en el campo académico español.

Los autores, cuyo punto de partida habían sido sus investigaciones sobre la prostitución en la ciudad de Sevilla durante la época moderna, arremetían a propósito de la “exigencia de ilustración” en materia de sexualidad propia del

contexto de los años 90, exigencia que se plasmaba en programas de televisión dedicados a “hablar” de sexo, revistas divulgativas, una ampliación de los márgenes de los saberes *psi* sobre las orientaciones sexuales y de la prevención sanitaria, la incorporación de la sexualidad en la educación de las familias o en las nuevas propuestas curriculares de los ministerios. Voces expertas hablaban por los sujetos sexuados y definían las diferencias entre lo normal y lo patológico mientras que a su vez contribuían a las actualizaciones neoliberales del dispositivo de la sexualidad, que ha roto tales fronteras. Si en más de una ocasión los autores del libro han hablado de la emergencia de la sexualidad como elemento esencial y constitutivo de la personalidad a partir del siglo XIX, hoy asistimos a una hipersexualización tanto del espacio social como de la propia subjetividad que, paradójicamente dejando hacer, también gobierna las conductas.

Bien por la vía de convertirla en constante biológica, bien por la de la universalidad antropológica, la pluralidad de la vida sexual se presenta, antes y ahora, como un descubrimiento de algo que había permanecido oculto (como el movimiento de la Tierra antes de Galileo) y que gracias al avance moral progresista se ha podido sacar a la luz. Sin embargo, *Sexo y razón* nos mostraba, y de ahí su especial influencia y relevancia en el campo de la historia cultural, la historia social o de la vida cotidiana, el carácter performativo de los discursos sobre la sexualidad y las operaciones de poder que convierten en universales conceptos y definiciones que se deben a un contexto y que tienen una genealogía exclusivamente histórica. Así lo había apuntado Michel Foucault respecto a la “creación” de la “homosexualidad” a finales del siglo XIX, pues en sus términos precisos y las propiedades que se le atribuyeron, esta no había existido hasta entonces, como tampoco lo había hecho, como nos mostró más recientemente Francisco Vázquez, el “cura pederasta”.

Sexo y razón presentaba ya los contornos filosóficos de la obra de Francisco Vázquez, donde habitualmente la filosofía se pone al servicio del conocimiento histórico, social, político o cultural, sin que por ello el producto deje de resultar un ejercicio puramente filosófico. Y el más antiguo de todos: el del cuestionamiento de los términos que usamos cuando creemos que sabemos de lo que hablamos, en este caso por la vía de su historización. Para ello, la metodología seguida no ha cesado de revisarse y afinarse en obras y trabajos posteriores, constituyendo de por sí todo un ejercicio de auto-crítica epistemológica. El programa de Foucault dibujado en su *Historia de la sexualidad* era evidente y declarado desde las primeras páginas de la obra. Sin embargo, el distanciamiento crítico respecto al mismo, como se indica en varias ocasiones en este Dossier que presentamos, es claro en la evolución de los estudios de la sexualidad de Francisco Vázquez, entre los que hay que destacar los dos libros escritos junto a Richard Cleminson (*Los invisibles: A History of Male Homosexuality in Spain, 1850-1939*, de 2007, y *Sex, Identity and Hermaphrodites in Iberia, 1500-1800*, de 2013, ambos publicados en España

años después), así como *Pater infamis. Genealogía del cura pederasta en España (1880-1912)*, de 2020. Si en *Los invisibles* sus autores se distanciaban de una aplicación lineal y automática del enfoque histórico de Foucault, atendiendo al contexto específicamente español, en el libro sobre los hermafroditas también lo hacían a la hora de interpretar la diferenciación sexual con anterioridad al proceso de disciplinamiento que arranca con la modernidad, marcada por un “utopismo retrospectivo” que contempla con un rango de mayor libertad las opciones sexuales de los individuos de la Edad Media o el Renacimiento. Por su parte, en *Pater infamis* se reúnen nuevos enfoques y recursos, como la abundante producción historiográfica de las dos últimas décadas, que permite seguir actualizando los estudios foucaultianos sobre la sexualidad.

Dicho esto, el presente Dossier parte de una iniciativa -desconocida por su director- de los miembros del Grupo de Investigación HUM-536, “El problema de la alteridad en el mundo actual”, radicado en la Universidad de Cádiz. Sus promotores consideramos que al haber pasado más de veinticinco años de la publicación del libro, este y sus autores merecían que algunos investigadores con los que tanto Andrés como Francisco han colaborado en diferentes etapas y ocasiones les rindieran el mejor de los homenajes que una vida intelectual puede recibir: el del comentario crítico y sincero, que es lo propio de una verdadera amistad.

Los trabajos se abren con un texto de Rafael Huertas, investigador del CSIC que estuvo muy presente, como se explicará, en los arranques de *Sexo y razón*. Elaborado desde su gran conocimiento de los estudios sobre sexualidad y medicina en la España contemporánea, y adoptando una perspectiva personal y amistosa, evalúa la relevancia de la obra para nuestro presente. Por su parte, Ricardo Campos, también investigador del CSIC, reconstruye el contexto de recepción y el alcance de la obra hasta las principales líneas de trabajo en historia de la sexualidad en la actualidad. Seguidamente, Richard Cleminson, profesor en la Universidad de Leeds que ha colaborado estrechamente con Francisco Vázquez, realiza un recorrido por la evolución intelectual de este respecto a sus estudios de historia de la sexualidad y sus diversas empresas como editor o compilador de trabajos en esa materia. Por su parte, el extenso y minucioso artículo de Jesús González Fisac, miembro de nuestro grupo y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, compañero por tanto de Francisco Vázquez, rastrea la propuesta filosófica de este a partir de *Sexo y razón* como apuesta militante por un saber híbrido y crítico que busca, en definitiva, desestabilizar nuestra actualidad.

El Dossier se cierra con unas preguntas que nos contestaron los autores sobre el libro aquí comentado y homenajeado.